

УДК 341.9

Діковська Ірина Андріївна –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права
юридичного факультету
Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка

Iryna A. Dikovska –

doctor of juridical sciences, associate professor,
professor of Civil Law Department of Law Faculty
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та спеціального колізійного регулювання речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством.

Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон Угорщини «Про міжнародне приватне право», Закон Швейцарії «Про міжнародне приватне право», Спадковий Регламент ЄС, Регламент ЄС про майно подружжя, адаптація речових прав.

Статья посвящена анализу коллизионного регулирования вещных отношений в международных договорах и законодательстве Украины, Швейцарии, Венгрии и праве ЕС. Сделан вывод о необходимости изучения возможности использования опыта определения статута вещных отношений и специального коллизионного регулирования прав на компоненты и принадлежности вещи, предусмотренного Венгерским законодательством.

Ключевые слова: коллизионное регулирование вещных отношений, Закон Украины «О международном частном праве», Закон Венгрии «О международном частном праве», Закон Швейцарии «О международном частном праве», Наследственный Регламент ЕС, Регламент ЕС об имуществе супругов, адаптация прав вещных прав.

I.A. Dikovska Conflict of Laws Regulation of Property Relations under law of Ukraine, Switzerland, Hungary and EU

*The paper focuses on conflict of laws regulation of property relations under law of Ukraine, Switzerland, Hungary and EU. Conclusions about the necessity of learning of the possibility of use of the experience of Hungary as to determination of the scope of law applicable to property relations and special conflict of laws regulation of rights in rem to components or accessories of the thing have been made. It was found that there is no single instrument in EU law which cover conflict of laws rules governing rights in rem exclusively. At the same time, some tools aimed at conflict of laws regulation of relationships closely connected with rights in rem (like EU Succession Regulation and EU Matrimonial Property Regulation) contain some conflict of laws rules aimed at determination of law applicable to transference of rights in rem in some situation (e.g. in case of death, divorce etc.). These rules allow to figure out some tendencies in conflict of laws regulation in EU law. The main of which is a refusal from division of conflict of laws regulation of movable and immovable things. As a consequence, a traditional connecting factor *lex rei sitae* is not used in Succession Regulation and Matrimonial Property Regulation. Adaptation of rights in rem is another new tendency in EU Private International Law.*

Although this institute does not directly refer to conflict of laws regulation, it is closely connected with it, since it provides an opportunity of exercising the rights, which have arisen out of foreign law and are unknown to the law of the country, where a person intends to use them.

Keywords: *conflict of laws regulation of property relations, Law of Ukraine 'On Private International Law', Act of Hungary On Private International Law, Switzerland's Federal Code on Private International Law, EU Succession Regulation, EU Matrimonial Property Regulation, Adaptation of Rights in Rem.*

Постановка проблеми. Не зважаючи на існування деяких конвенцій, що містять уніфіковані матеріальні норми речового права (наприклад, (Кейптаунська конвенція про міжнародні майнові права на рухоме обладнання 2001 року, Міжнародна конвенція про арешт суден 1999 року, Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року, Конвенція про умови реєстрації суден 1986 року, та деякі інші), в цілому загальновизнаним є те, що інститут речових прав складніше піддається уніфікації, ніж інші інститути приватного права. Відтак, колізійне регулювання речових прав набуває особливої значущості, оскільки саме колізійні норми дозволяють віднайти матеріальне право певної держави, за допомогою яких будуть врегульовані ті чи інші речові права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед дослідників колізійного регулювання речових відносин в українському міжнародному приватному праві варто згадати О.І. Виговського [1], [2], В.І. Кисіля [3], Р.А. Майданика [4], у працях яких розглядаються загальні питання колізійного регулювання речових відносин або речових прав на окремі об'єкти (наприклад, цінні папери).

Невирішені раніше проблеми. Новітні тенденції колізійного регулювання речових відносин у сучасному міжнародному приватному праві ще не були достатньо висвітлені в українській доктрині міжнародного приватного права, відтак, вони потребують досліджень і оцінки того, чи потрібно (і якщо – так, то якою мірою) Україні переймати сучасного колізійного регулювання.

Метою цієї статті є висвітлення колізійного регулювання речових відносин у праві України, праві Швейцарії, Угорщини, а також окремих регламентах ЄС, винайдення спільних і відмінних рис у ньому, окреслення напрямків удосконалення колізійного регулювання речових відносин у праві України.

Виклад основного матеріалу. Колізійне регулювання речових відносин у міжнародному

приватному праві України здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. У першому випадку мова йде про окремі статті у деяких договорах про правову допомогу (наприклад, ст. 31 Договору між Україною і Литовською Республікою [5], ст. 31 Договору між Україною та Естонською Республікою [6]). Колізійні норми національного рівня розташовані у статтях 38-42 Закону України «Про МПрП» [7].

Зазначені міжнародні договори містять декілька спеціальних колізійних норм, що визначають право застосовуване до: - права власності на: нерухоме майно (ним є *lex rei sitae*); транспортні засоби (ним є право держави, на території якої знаходиться орган, що здійснив реєстрацію транспортного засобу); - виникнення та припинення права власності або іншого речового права (ним є право держави, на території якої майно знаходилося в момент, коли мали місце дія або інші обставини, що стали підставою виникнення чи припинення такого права); - виникнення і припинення права власності або іншого речового права на майно, що є предметом угоди (сторонам угоди наділяються автономією волі щодо обрання права для регулювання означених питань; за відсутності вибору застосовується право місця здійснення угоди).

Основною колізійною прив'язкою, що застосовується до речових відносин згідно зі ст. 38 Закону України «Про МПрП» є закон місця знаходження речі. Зустрічаються також її варіації, наприклад, прив'язки, які уточнюють момент у часі, на який має визначатися місце знаходження речі. Це, зокрема, стосується виникнення і припинення речових прав та набувальної давності (ст. 39 Закону України «Про МПрП»). Спеціальні колізійні норми встановлені для визначення права застосовуваного до речових прав, що підлягають внесенню до державних реєстрів, на майно, що перебуває у дорозі, а також захисту речових прав (статті 40, 41, 42 Закону України «Про МПрП»).

Окремі із цих норм застосовуватися не будуть, якщо сторони відповідних відносин обрали право, що застосовується до відповідних питань. Наприклад, можливістю вибору права застосовуваного до виникнення і припинення речових прав наділені сторони правочину, що є підставою для виникнення чи припинення відповідних прав. Причому вибір права у цьому випадку не обмежується правом певної країни чи певних країн. У випадку захисту речових прав можливість вибору права обмежена: заявник може обирати між правом держави, у якій таке майно знаходиться та правом держави-суду. Крім того, за змістом ст. 42 Закону України «Про МПрП» така можливість стосується лише захисту речових прав на рухоме майно (за виключенням речових прав, що підлягають державній реєстрації).

У міжнародному приватному праві ЄС, на сьогодні відсутній якийсь окремий документ, який містив би колізійні норми та норми, що визначають юрисдикцію і визнання і виконання рішень по справах, що стосуються речових відносин. Проте, окремі регламенти ЄС, які містять норми міжнародного приватного права, і які стосуються інших питань, так чи інакше впливають на регулювання речових прав.

Мова йде, наприклад, про Регламент (ЄС) № 650/2012 Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 року щодо юрисдикції, застосовуваного права, визнання та виконання рішень та прийняття і виконання аутентичних інструментів у спадкових справах та про створення Європейського спадкового сертифікату (надалі – Спадковий регламент) [8] та Регламент (ЄС) № 2016/1103 від 24 червня 2016 року, що запроваджує посилену співпрацю у сфері юрисдикції, застосовуваного права, визнання і виконання рішень по справах режимів майна подружжя (надалі – Регламент про майно подружжя) [9].

Для цих регламентів характерним є те, що вони передбачають т. зв. адаптацію речових прав, які виникли відповідно до законодавства однією Держави-Члена, але реалізуються у іншій Державі-Члені, праву якої таке речове право невідомо. Так, наприклад, відповідно до ст. 31 Спадкового регламенту, якщо особа посилається на речове право, яке вона має відповідно до права, застосовуваного до спадкування, і право Держави-Члена, у якій

посилаються на таке право, не знає такого права, це право, якщо необхідно і тією мірою, якою це можливо, повинно бути адаптоване до найближчого еквіваленту речового права відповідно до права тієї Держави, беручи до уваги цілі та інтереси, які переслідує конкретне речове право, та ефекти, які воно створює.

Пункт 15 Преамбули Спадкового регламенту пояснює, що він повинен дозволяти створення чи передачу шляхом спадкування права на нерухоме чи рухоме майно, як це передбачено правом, що застосовується до спадкування. Однак, це не стосується певних речових прав, відомих національному праву лише певних Держав-Членів. Саме тому, від Держави-Члена не вимагається визнавати речове право на майно, розташованого у ній, якщо таке речове право не відоме її праву.

Разом із тим, для того, щоб дозволити бенефіціарам реалізовувати у іншій Державі-Члені права, які були створені чи передані їм шляхом спадкування, Спадковий регламент забезпечує адаптацію невідомого речового права до найближчого еквіваленту національного речового права у тій Державі-Члені. У цьому контексті такої адаптації, слід брати до уваги цілі та інтереси, що переслідуються конкретним речовим правом та його ефекти. Для цілей визначення найближчого еквіваленту національного речового права, можна звертатися до органів чи компетентних осіб держави, чие право застосовується (п. 16 Преамбули).

Схожими за змістом є ст. 29 Регламенту про майно подружжя та пункти 25, 26 його Преамбули.

Іншою особливістю Спадкового регламенту і Регламенту про майно подружжя є те, що вони не ставлять колізійне регулювання відповідних відносин в залежність від того, чи є їх об'єктом рухоме чи нерухоме майно.

Так, основною колізійною прив'язкою, яка застосовується до спадкових відносин є закон звичайного місця проживання спадкодавця у момент смерті (ст. 21 (1) Спадкового регламенту). Як виняток, якщо з усіх обставин справи явно впливає, що спадкодавець на момент смерті був більш тісно пов'язаний з правом іншої держави, може застосовуватися право цієї держави (ст. 21 (2) Спадкового регламенту). Крім того, спадкодавець може здійснити вибір права, що застосовується до

спадкування на користь права тієї держави, громадянином якої він був або у момент вчинення вибору права або у момент смерті (ст. 22 Спадкового регламенту). При цьому можливість застосування права держави, де розташоване майно (наприклад, при спадкуванні нерухомого майна) не передбачена взагалі.

Стаття 22 (1) Регламенту про майно подружжя для визначання режиму подружньої власності передбачає для подружжя чи майбутнього подружжя можливість вибору або права країни, де подружжя чи майбутнє подружжя мають звичайне місце проживання у момент укладення угоди про вибір права; або права країни громадянства будь-кого з подружжя (майбутнього подружжя) у момент укладення угоди про вибір права.

За відсутності угоди про вибір права, правом, застосовуваним до режиму подружньої власності, є право держави місця першого спільного звичайного місця проживання подружжя після укладення шлюбу. За неможливості застосувати цю прив'язку, застосовується право держави, спільного громадянства подружжя на момент укладення шлюбу. За неможливості застосування цієї прив'язки режим подружньої власності регулюється правом держави, з якою подружжя разом мали найтісніший зв'язок у момент укладення шлюбу, беручи до уваги усі обставини справи (ст. 26 (1) Регламенту про майно подружжя). Як виключення і за заявою будь-кого із подружжя, орган, що має юрисдикцію розглядати справи щодо режиму майна подружжя, може вирішити, що повинно застосовуватися право іншої держави, ніж держава першого спільного звичайного місця проживання подружжя після укладення шлюбу. Зокрема, це можливо у випадках, якщо подружжя мало своє останнє спільне місце проживання у іншій державі протягом істотно більшого періоду у часі, ніж у державі першого спільного звичайного місця проживання подружжя після укладення шлюбу. Іншою підставою є те, що обоє з подружжя поклалися на право іншої держави влаштовуючи або плануючи свої майнові відносини (ст. 26 (2) Регламенту про майно подружжя).

Тобто, жодна з цих колізійних норм не передбачає визначення права застосовуваного до

правового режиму майна подружжя в залежності від того йдеться про рухоме чи нерухоме майно.

Національні колізійні норми, що визначають право застосовуване до речових відносин у багатьох країнах, як і в Україні, не дуже детальні. На цьому терені вирізняються Швейцарія і Угорщина, національні колізійні норми щодо речових прав різноманітніші, ніж у інших державах.

За Швейцарським міжнародним приватним правом речові права на нерухоме майно традиційно регулюються на підставі *lex rei sitae*. Разом із тим позови у зв'язку зі шкодою (незручностями) яку спричиняє нерухоме майно регулюється за вибором потерпілого або на підставі права держави, де воно знаходиться або на підставі права держави, де мали місце наслідки цієї шкоди (ст. 99 Закону Швейцарії «Про МПрП» [10]). Набуття чи втрата права на рухоме майно регулюється за правом держави, де майно знаходиться у момент, коли стався факт, з якого випливає набуття чи втрата. Зміст і реалізація прав на рухоме майно регулюються на підставі права держави, де майно розташоване (ст. 100 Закону Швейцарії «Про МПрП» [10]). На відміну від Закону України «Про МПрП», набуття і припинення права власності на рухомі речі, що перебувають у дорозі на підставі правочину, регулюються за правом держави-призначення, а не відправлення (ст. 101 Закону Швейцарії «Про МПрП » [10]).

Спеціальна норма існує щодо прав на рухомі речі, які прибувають до Швейцарії із закордону, якщо таке майно не було набуто чи втрачене закордоном, факти, які відбуваються закордоном вважаються такими, що відбулися у Швейцарії. Якщо предмет рухомого майна, на який було законно встановлено за кордоном утримання титулу, прибуває у Швейцарію, і це утримання не відповідає вимогам Шведського права, утримання тим не менше залишається чинним протягом трьох місяців. Таке утримання не застосовується проти добросовісних третіх осіб (ст. 102 Закону Швейцарії «Про МПрП» [10]). Утримання титулу на предмет рухомого майна, призначеного для експорту регулюється правом держави призначення. (ст. 103 Закону Швейцарії «Про МПрП» [10]). Сторони також можуть обрати право, що застосовується до набуття чи припинення прав на рухоме майно як право держави відправлення або право держави

прибуття або право, що застосовується до основного правочину. Такий вибір права не повинен застосовуватися проти третьої сторони (ст. 104 Закону Швейцарії «Про МПрП» [10]). Існують й інші спеціальні колізійні норми щодо речових прав.

Дослідження колізійного регулювання речових прав у міжнародному приватному праві потребує звернення до найновіших кодифікацій у цій сфері, наприклад, Закону Угорщини «Про МПрП», який прийнятий 4 квітня 2017 року [11]. В цілому Закон дотримується традиційного підходу - застосування колізійної прив'язки *lex rei sitae* до регулювання речових відносин. Але є декілька нових колізійних норм, не відомих більшості національних законодавств. Наприклад, норма про колізійне регулювання речових прав на компоненти та приналежності речі (речові права на них регулюються за правом держави, де розташована основна річ, можливе також застосування права, що має найтісніший зв'язок (ст. 39 (3)). Важливим також є те, що ст. 40 Закону Угорщини «Про МПрП» визначає, які саме питання регулюються правом, що застосовується до речових відносин, тобто статут речових відносин. Зокрема, це право охоплює юридичну кваліфікацію речі, зміст речових прав, ранжування забезпечувальних прав, що обтяжують річ, бенефіціарів речових прав, встановлення, існування та припинення речових прав, та вплив речових прав на третіх осіб.

Висновки. Міжнародні договори України та Закон України «Про МПрП» містять колізійні норми речового права, які в основному базуються на колізійній прив'язці *lex rei sitae* та її варіаціях. Проте, є й невелика кількість спеціальних колізійних норм, які стосуються в основному речових прав, що підлягають внесенню до державних реєстрів, на майно, що перебуває у дорозі, а також захисту речових прав. Використання прив'язки *lex rei sitae* та її варіацій є традиційним і, як видно з прикладів Швейцарського та Угорського законодавств, до сьогодні використовується у нормах міжнародного приватного права різних країн. Водночас, колізійне регулювання речових відносин у цих країнах є детальнішим, ніж в Україні. Відтак, воно потребує подальших досліджень та вивчення можливості використання досвіду цих країн. Зокрема, визначення статуту речових відносин,

передбачене Угорським законодавством, дозволяє уникнути спірних ситуацій про те, на що саме розповсюджується «право, що застосовується до речових відносин». З цією ж метою доцільним є використання досвіду спеціального колізійного регулювання речових прав на компоненти та приналежності речі, яке зараз в Україні відсутнє.

У праві ЄС відсутній регламент, який би містив виключно колізійні норми щодо речових відносин. Проте, окремі регламенти, які є джерелами міжнародного приватного права ЄС, дають певне уявлення про тенденції колізійного регулювання речових відносин. Безумовно основною з них є відмова від традиційної прив'язки *lex rei sitae*, яка, в свою чергу, є наслідком відмови від різного колізійного регулювання правового режиму рухомих та нерухомих речей. На наш погляд, застосування єдиного права для регулювання речових прав та рухомих та нерухомих речей є більш зручним для суб'єктів цих прав і правозастосовчого органу, порівняно із ситуаціями, коли до речових прав на рухоме майно застосовується право однієї держави, на нерухоме – іншої.

Іншою тенденцією є запровадження інституту адаптації речових прав, який хоча не можна безпосередньо назвати інститутом колізійного регулювання, проте він тісно з ним пов'язаний, оскільки створює можливість реалізації прав, що виникають на підставі іноземного права, обраного на підставі колізійних норм. Адаптація дозволяє без зайвих перешкод реалізовувати речові права, які виникли на підставі іноземного права і не відомі праву держави, в якій особа, котрій вони належать, планує їх використовувати. Але при цьому важливо пам'ятати, що усі країни ЄС мають спільні цінності, які знаходять свій вияв серед іншого у національному праві Держав-Учасниць. Речове право, що є відомим в одній країні ЄС в принципі може бути адаптоване до схожого інституту іншої країни ЄС без порушень правомочностей особи, якій вони належать, і без внесення дисгармонії у правову систему держави, в якій вони будуть використовуватися.

На наш погляд, потрібно вивчати досвід адаптації речових прав у країнах ЄС і розглядати можливість адаптації речових прав, що виникли на підставі права держав, що мають однакові з Україною цінності, в Україні.

Список використаних джерел:

1. Виговський О. І. Колізійні та матеріальні норми міжнародного речового права / О. І. Виговський // Міжнародне приватне право : підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. – Київ : Алерта, 2014. – С. 309-326.
2. Виговський О. І. Цінні папери у міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Міжнародне приватне право : підручник / за ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля. – Київ : Алерта, 2014. – С. 327-341.
3. Кисіль В. І. Колізійне регулювання у сучасному міжнародному приватному праві [Електронний ресурс] / В. І. Кисіль // Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
4. Майданник Р. А. Колізійні прив'язки речових прав / Р. А. Майданник // Речове право : підручник. – Київ : Алерта, 2019. – С.1025-1058.
5. Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 7 липня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_002.
6. Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 15 лютого 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233_659.
7. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 року № 2709 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.
8. Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650>.
9. Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103>.
10. Switzerland's Federal Code on Private International Law of December 18, 1987 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:fffff-fc61-e805-0000-0000115fcc32/PILA.pdf>.
11. Act XXVIII of 2017 on private international law (as in force on 2 January 2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.njt.hu/translated/doc/J2017T0028P_20180102_FIN.pdf.

References:

1. O. I. Vyhovskyi, Koliziini ta materialni normy mizhnarodnoho rechovoho prava / O. I. Vyhovskyi // Mizhnarodne pryvatne pravo : pidruchnyk / za red. A. S. Dovherta i V. I. Kysilia. – Kyiv : Alerta, 2014. – Pp. 309-326.
2. O. I. Vyhovskyi, Tsinni papery u mizhnarodnomu pryvatnomu pravi / O. I. Vyhovskyi // Mizhnarodne pryvatne pravo : pidruchnyk / za red. A. S. Dovherta, V. I. Kysilia. – Kyiv : Alerta, 2014. – Pp. 327-341.
3. V. I. Kysil, Koliziine rehuliuвання u suchasnomu mizhnarodnomu pryvatnomu pravi [Elektronnyi resurs] / V. I. Kysil // Rezhym dostupu : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
4. R. A. Maidannyk, Koliziini pryv'iazky rechovykh prav / R. A. Maidannyk // Rechove pravo : pidruchnyk. – Kyiv : Alerta, 2019. – Pp.1025-1058.
5. Dohovir mizh Ukrainoiu i Lytovskoiu Respublikoiu pro pravovu dopomohu ta pravovi vidnosyny u tsyvilnykh, simeinykh i kryminalnykh spravakh vid 7 lypnia 1993 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_002.

6. Dohovir mizh Ukrainoiu ta Estonskoiu Respublikoiu pro pravovu dopomohu ta pravovi vidnosyny u tsyvilnykh ta kryminalnykh spravakh vid 15 liutoho 1995 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233_659.

7. Pro mizhnarodne pryvatne pravo : Zakon Ukrainy vid 23 chervnia 2005 roku No. 2709 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.

8. Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650>.

9. Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103>.

10. Switzerland's Federal Code on Private International Law of December 18, 1987 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:fffff-fc61-e805-0000-0000115fcc32/PILA.pdf>.

11. Act XXVIII of 2017 on private international law (as in force on 2 January 2018) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.njt.hu/translated/doc/J2017T0028P_20180102_FIN.pdf.